

ULYSSES ROMANINDA TÜRK İMGESİ*

Muhammed KOÇ**

ÖZET

Bu makalede, modernist romanın tam bir örneğini ve bilinç akışı, iç diyalog, iç monolog gibi anlatım tekniklerinin 20. yüzyıldaki en bariz örneklerini veren James Joyce'un Ulysses (1922) eserindeki Türk imgesi incelenmektedir. Romanda Türk imgesi ile alakalı tasavvur ve tahayyülün Türk, İslam, Osmanlı gibi konuları muhteva etmesiyle birlikte bilhassa aslıyla "bahşiş, Ali Baba, rahat, lokum, efendi, dönüm, yaşmak, kısmet, türban (tülbent), boş" gibi kelimelerin yer alması hem dikkati cezbetmekte hem de makaleyi anlamlı kılmaktadır. James Joyce'un hem hayatında hem de diğer eserlerinde Türk, Türkiye, İslam, Osmanlı, Türklük kendisine yer bulmaktadır. Yazarın bu tahayyül, tasavvur ve kelime seçimleri dikkate alınarak Ulysses romanındaki Türk imgesi tetkik edilip örnekleriyle birlikte bağlamı içinde okuyucuya sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: James Joyce, Ulysses, Türk imgesi, modernizm, roman, hayat.

THE TURKISH IMAGE IN ULYSSES NOVEL

Muhammed KOÇ

ABSTRACT

This article examines the image of the Turk in James Joyce's Ulysses (1922), which is a complete example of the modernist novel and the most obvious examples of narrative techniques such as stream of consciousness, internal dialogue and internal monologue in the 20th century. In the novel, the imagination and imagination related to the image of the Turk includes subjects such as the Turk, Islam, and the Ottoman Empire, and in particular, "bahşiş, Ali Baba, rahat, lokum, efendi, dönüm, yaşmak, kısmet, türban (tülbent), boş". The inclusion of words such as "Turkey", "Islam", "Ottoman Empire" and "Turkishness" both attracts attention and makes the article meaningful. In James Joyce's life as well as in his other works, the Turkish, Turkey, Islam, Ottoman Empire and Turkishness find a place for themselves. Considering the author's imagination, conception and word choices, the Turkish image in the novel Ulysses will be analyzed and presented to the reader in its context with examples.

Keywords: James Joyce, Ulysses, Turkish image, modernism, novel, life.

* Bu makale 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışması'nda "Araştırma Yazısı/Araştırma Makalesi" dalında 1. olmuştur.

** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş, ORCID: 0000-0002-2821-580X Türkiye, muhammetkoc46@hotmail.com

GİRİŞ

1882-1941 yılları arasında hayatını sürdüren İrlandalı yazar James Joyce¹, Ulysses romanını The Little Review mecmuasında tefrika etti. Kurucuları arasında Ezra Pound, iştirak edenlerin arasında da T. S. Eliot gibi isimlerin yer aldığı bu mecmuada 1918-1920 yılları arasında 18 bölüm şeklinde neşredilen eser 1922 yılında kitap haline getirildi. İlk baskısı 732 sayfa olan bu devasa roman, neşredildiği günden bugünlere kadar ehemmiyetini ve tesirini muhafaza etmektedir. Kitap, çıktığı andan itibaren birçok dile tercüme edilmiştir. Ulysses'in Türkçede 3 farklı tercümesi mevcuttur. İlki Nevzat Erkmen tarafından 1996 yılında yapılmıştır. Akabinde, 2012 yılında Armağan Ekici'nin Ulysses tercümesi piyasaya çıkmıştır. Son olarak da -aynı zamanda James Joyce'un bütün eserlerini eksiksiz bir şekilde farklı bir dile tercüme eden dünyadaki ilk tercüman olarak- Fuat Sevimay'ın tercümesi 2019 yılında yapılmıştır.² Başta ilk tercüme olmak üzere bütün tercüme makalenin yazıldığı gün itibariyle Türkiye'de toplam 34'den fazla baskı yapmıştır. Eleştirmenler, yazarlar ve romancıların yazdıkları başta olmak üzere; Ulysses romanının modernizmin başat eserlerinden biri olması ve özgünlüğü ile alakalı hem Türkçe hem yabancı dillerde birçok kaynak bulunmaktadır. James Joyce'un ve eserlerinin Türk edebiyatı ve Batı edebiyatına tesiri ile alakalı da yine çok fazla neşriyat mevcuttur.³ Bunlar makalenin konusunun dışında kaldığı için kısaca değinilecektir.

James Joyce hayatı boyunca şiirler, hikâyeler, denemeler ile birlikte bir tiyatro oyunu, iki roman ve hiçbir kalıba sığmayan "Finnegans Wake" (1939) eserini kaleme almıştır. Bu eserlerinin birçoğunda da Türk, Türkiye İslam, Osmanlı ile ilgili imgelere yer verilmiştir. Söz gelimi eserlerinden birer örnek verecek olursak *Dublinliler* (1914) isimli hikâyelerinde karakterler bol miktarda Türk lokumu yemekte (Joyce, 2020b, 128); Joyce'un otobiyografik romanı *Sanatçının Gençlik Portresi*'nde (1916) yazarın kendisini temsil eden Stephen estetik üzerine konuşurken Türklerin kendine has bir güzellik anlayışı olduğunu söylemekte (Joyce, 2019a, 235); Tiyatro oyunu *Sürgünler*'de masada Türk nargilesi olduğu kaleme alınmakta (Joyce, 2019b, 67); deneme, makale ve eleştirilerinde hâkim ve memurların çok maaş aldıklarını tebarüz ettirmek için hâkimlerin bir Osmanlı paşasının maaşı kadar maaş aldıklarını (Joyce, 2020a, 150), İstanbul ile İrlanda'daki nakaratların benzerliğini (Joyce, 2020a, 78), İngiliz halkının beğenisiyle halk nezdinde muteber ve sağlam bir mevkiye olan Dickens'ın en üstte, bir Türk padişahı konumunda görüldüğünü yazmaktadır (Joyce, 2020a, 228).

¹ James Joyce hakkında teferruatlı bilgi için: "Ellmann, R. (2012). James Joyce Hayatı ve Eserleri. (Z. Avşar. Terc.). Kabalıcı Yayınevi." kitabına bakılabilir.

² Makale boyunca üç farklı tercümeden faydalanılacak olsa da ekseriyetle Fuat Sevimay'ın tercümesi tercih edilecektir. Bu tercüme dışındaki bazı yerlerde ise Ulysses romanının İngilizce tercümesinden faydalanılacaktır.

³ Burada bahsedilen kitapların kahir ekseriyeti makalenin son kısmında "Kaynaklar" bölümünde zikredildiği için burada tekrar verilmeyecektir.

Bilhassa da *Finnegans Wake* (*Finnegan Uyanması/Finneganın Vahı*⁴) isimli son eserinde Türkçe yazılmış cümleler, sayılamayacak kadar çok Türkçe kelime ile birlikte eserin Türkçeye tercüme edilmesini salık veren bir kısım mevcuttur. İngilizce aslı “Translout that gaswind to turf fish” olan bu cümle Fuat Sevimay tercümesiyle şöyledir: “bu yalelliği çabuk türkilizce hercüme et” (Joyce, 2016a, 281). *Translout* kelimesi *Translate*’in bozulmuş hâlidir ve hercüme (tercüme’nin ilk harfinin değişmesi) olarak tercüme edilmiştir. *Turf fish* kelimesi (Turkish’e benzetme yoluyla)⁵ de dâhil Joyce bu kitap boyunca kelimelerle ve dil ile oynamaktadır. Bu kitapta Kur’an-ı Kerim’deki bütün sureleri isimlerinin -bazıları Türkçe, bazıları İngilizce ve Arapça - geçmesi (Atherton, 1954, 68-70), Hz. Muhammed ve devri ile alakalı birçok konunun mevzu edilmesi (Atherton, 1954, 68-69) ve bunların Türk, Osmanlı ve Türkçe ile bağlantılı olarak ele alınması (Atherton, 1954, 69-70) çok önemlidir. Ayrıca Atherton’un birçok Türkçe kelime tespit etmesi ve Türk bir akademisyene Joyce-İslam-Kur’an-Türk-Türkçe ile alakalı bir çalışma yapması ve Türkçe kelimeleri tespit etmesi çağrısında -ki 70 yıllık bu çağrı hâlâ cevapsızdır- bulunması (Atherton, 1954, 70-71) da bunların mevzubahis edilmesini ehemmiyetli kılmaktadır.

Joyce’un Türk imgesi Müslümanlık ve İslâm’dan hiçbir şekilde ayrılmamaktadır. Zaten bu *Finnegans Wake*’teki İslam ve Kur’an ile alakalı bağlantıları kurmak için Atherton’un bir Türk akademisyene çağrı yapması çok manidardır. Hakeza bu kanaat için *Finnegans Wake*’ten örnekler verecek olursak, Joyce’un Hz. Muhammed’den bahsettiği ilk cümlenin başı “*Osman Efendi padişahın baş olması*” ile başlamakta ve cümlenin devamında “*örümceğin ağzı görünmez kıldı onu, yavru kuşlar kocayemiş dallarını anlatan şarkılar söyledi*” (Joyce, 2016a, 134) denmektedir. Daha sonraki sayfalarda da, evvela *Ulysses*’te ortaya çıkmış olan İslam, Türk, Osmanlı imgelerinin bir arada verilmesi durumu devam etmektedir. Türk(uaz), Osman-Osmanlı, cami(ber)iler, ak cami (misquewhite), Fatiha, Kelime-i Tevhidin bir arada verildiği İslam’ın tarihinin anlatıldığı kısım olan “*El fani hay’di el açın göğe. Onuruna, başlarınızı eğin (...) Ufukta Osman’ın şanıyla cam ber iler beliriyor, batasuya doğrudüşen, solan sükunetinin ardından ışığın ruhu kalıyor (allah la hila he lillah!), türkuaza bulanmış gökyüzü.*” (Joyce, 2016a, 236)⁶ cümlesi de bir diğer örnek olarak zikredilebilir. Bu İslam-Türk imgesinin birleşmesinin menşei, kaynağı *Ulysses*’te ortaya çıkmıştır ve *Finnegans Wake*’te de devam etmektedir. Bu imgelelerin *Ulysses*’teki menşei makalenin giriş bölümünden sonraki ana bölümde zikredilecektir.

⁴ *Finnegans Wake*’in tercümesi için parantezi içinde yazılanlardan ilk isim Fuat Sevimay’ın tercüme için münasip gördüğü, ikinci isim Umur Çelikyay’ın uygun bulduğu isimdir. Bu farklılık kitabın isminin çokanlamlılık barındırmasındandır. *Finn-again wake*, *Finnegan’s Wake* şeklinde iki farklı okuma olabileceği gibi *wake* kelimesi de kendi içinde iki farklı anlam ihtiva ettiği için, kitabın ismi en az 4 farklı şekilde okunabilmektedir. Bu makalede ekseriyetle Fuat Sevimay’ın tercümesi tercih edilecektir. Fakat dipnot olarak diğer tercüme de verilecek ve bazen de İngilizce aslı yazılacaktır.

⁵ Joyce’un birçok mektubunda da bahsettiği gibi kitaptaki bazı cümleler ve kelimeler ancak yüksek sesle okunup ses ön plana alındığında anlaşılacaktır. Bu eserin çoğu kısmı çokseslilik barındırmaktadır. Burada bahsedilen kelimeler de dâhil birçok kelime umumiyetle lügatlerde bulunmayan ve en az iki anlama gelebilecek şekilde okunabilen kelimelerdir. Bu konuda teferruatlı malumat için bilhassa Joyce’un mesenliğini yapmış olan Harriet Shaw Weaver’a ve kardeşi Stanislaus Joyce’a yazdığı mektuplara bakılabilir: (Joyce, 2015, 144-183)

⁶ Umur Çelikyay’ın aynı kısım için Joyce’un kelime oyunlarını dışta bıraktığı tercümesi ise şöyle: “Fatiha, eller açılıp kıvrılsın. Onurlandırılınsın, baş eğilsin (...) Yakarışları yükseliyor, Osman’ın şanı şerefi gibi ak cami, hebatı yönüne doğru geri çekilerek, ışığın ruhuna (allah-lah lahlah lah!) kaybolan sessizliğini bırakıyor, türkuaza bezenmiş bir gökyüzü.” (Joyce, 2017, 337).

Ulysses romanında ve Finnegans Wake’te Türkçe kelimeler üç şekilde tasnif edilebilir. Tasniflere verilecek olan örnekler Finnegans Wake’ten seçilmiştir çünkü diğer örnekler zaten ileriki bölümde Ulysses üzerinden verilecektir. 1- Doğrudan Türkçe kullanılan kelimelerdir ve birkaç örnek verecek olursak hepsi aynı sayfada kullanılan bir bölümü şöyledir: “adi, bey, batın, hamis, şeb”. 2- İngilizcesi ile birlikte verilerek kullanılan Türkçe kelimelerdir ve yine bir örnek verecek olursak “baran” (a bad of wind and a barran of rain). Baran’ın verildiği aynı sayfa içinde “taraf” ve “vilayet” kelimeleri de yer almaktadır. 3- Ancak yüksek sesle okunduğunda Türkçe kelimeler olduğu anlaşılan bölümlerdir. Misal verecek olursak: “yedinci nesil İslami adıyla, Cornelius Magrath’ın bedeniyle (eroltaşmisali, toplumsalhata) Küçük Asya’da, tiyatırdaki Türk gibi (açılış buselik, acemaşiran peşrev, kapamışta on bir diye’zek) kirlî çıkınından dansözlerle kuruş saçıp cümle kapısında sersefil, paşalara on para sadaka için musallat oluyormuş.”⁷ (Joyce, 2016a, 101). Kezalik diğer eserlerindeki Türk imgelerinden birkaç örnek verdik. Akabinde de Ulysses romanı ile alakalı genel malumatlar verildikten sonra diğer eserlerindeki Türk imgesinden de faydalanıp merkeze Ulysses romanı alınarak Joyce’un tahayyül ve tasavvurundaki Türk imgesi umumî hatlarıyla verilecektir.

Ulysses Romanı ve Bir Devrin Sonu

Ulysses romanı devasa hacmine rağmen (aslı 732 sayfadır, standart kitap boyutunda ise 840 sayfayı bulur) sadece 18 saatlik bir zaman dilimini anlatmaktadır. 16 Haziran 1904 günü Leopold Bloom’un evden çıkıp Dublin sokaklarında ve muhtelif mekânlarda arkadaşlarıyla buluşmaları, konuşmalarıyla birlikte aklında geçenler ve gözlemledikleri anlatılmaktadır. Aslında bu gezintinin, tenezzüh ve teferrücün içinde estetikten felsefeye, Shakespeare’den edebiyatın birçok konusuna, insan ilişkilerinden insan davranışlarına, sosyologiden psikolojiye, Türklerden Muratti Türk sigarasına, Harun Reşit’ten Hz. Muhammed’e, İngilizlerden İrlandalılara ve daha sayamadığımız birçok meseleye değinilmektedir. Kısacası “*Ulysseste her an her şey vuku bulabilir*” (Pound, 2021a, 509). İlk üç bölümde merkezde Stephen Dedalus, son bölümdeyse Molly Bloom vardır. Bilinçakışı başta olmak üzere iç monolog, iç diyalog gibi birçok yeni tekniğin kullanıldığı bir romandır. Bununla birlikte 18 bölüm de farklı bir teknikle kaleme alınmıştır.

Ezra Pound Ulysses ile alakalı yazısına “*Bütün insanlar birleşip Ulysses’i övmeli*” (Pound, 2021a, 508) diye başlar. T. S. Eliot ise *Ulysses Düzen ve Mit* başlıklı yazısında Ulysses romanının/destanının usulünü “çağımızın sahip olduğu muazzam anarşi ve ümitsizlik içindeki manzarasına bir şekil ve anlam verme, onun arz ettiği kargaşaya bir düzen verme” (Eliot, 1983, 68) olarak açıklamaktadır. Bu yazılar erken tarihte yazıldığı için önemlidir çünkü kitabın anlaşılabilirliği, yeni denediği usul-üsluplar barındırdığı ve geleneğin dışında yer aldığı iddiasından dolayı aleyhine bir sürü yazı da kaleme alınmıştır. Öyle ya da böyle kitabı aşırı sevenler ve aşırı muhalifi olanlar olmak üzere iki ayrı taraf oluşmuştur ve bu da kitabı gündemde tutmaya yetmiştir.

Ezra Pound başka bir yazısında da *abidevi olan Ulysses’i bir dönemin sonu ve özeti* olarak görmektedir ve bu dönem La Tour du Pin’in “tefecilik çağı” sözüyle nitelendirdiği dönemdir. Eser, “*Günümüz basınının sakız gibi, yapış yapış pisliğine; bütün o kasvetli havaya, pis kokuya; Avrupalı zihnin bütün o keşmekeşine neşter vurmuştur*” (Pound, 2021b, 95-96). Son dönemlerin edebiyat eleştirmenlerinden Franco Moretti de eseri bir “krizin

⁷ Umur Çelikyay’ın tercümesi şöyledir: “yedinci kuşaktan islamvari bir yeni takma isimler maddesel bir beden Cornelius Magrath’ın (yaşlı moruk karakter, ortak hatalı teneketikaç) Büyük Asya’da Tiyatro’nun Türk’ü (ilk ev dümdüzdü: kral, on bir keskin) bıyık dansözleri bütünsel kutunun zenginliğinden kuruşlamıştı” (Joyce, 2016b, 158).

portresi”, “liberal kapitalizmin sonu”nun bir belgesi olarak görmektedir (Moretti, 2023, 151-212 & Moretti, 2005, 218-248). Yine eseri yeni bir dönemin başlangıcı olarak sayan birçok yazar, eleştirmen mevcuttur. Ulysses şu anda da birçok kuram kitabında, tedrisatta modernizmin ana eserlerinden biri kabul edilmektedir. Ayrıca kendinden önceki romanda olmayan birçok yeni usul ve üslup deneyleri yapmış, yeni teknikler getirmiş bir eserdir.

Ulysses Romanı ve Türk İmgesi

Giriş kısmında Joyce’un diğer eserlerindeki Türk imgesine değinmiştik. Akabinde ise Ulysses romanına giriş mahiyetinde olan yukarıdaki cümleleri verdik. Bu bölümde ise yazdıklarımızdan hareketle romandaki Türk ile alakalı imgelere değineceğiz. Başta bir sayı verecek olursak Ulysses’te Türk kelimesi 18 defa geçmektedir. Daha önce özet kısmında da değindiğimiz gibi 10 farklı Türkçe kelime de olduğu gibi Türkçe haliyle kullanılmıştır.

Türk kelimesi ile ilk defa kitabın baş kısımlarında karşılaşmaktayız. Evvela klişeleşmiş bir Şark tasviri gibi başlayan uzun iç monolog cümlesi daha sonra Türk imgesinin Batılı müsteşriklerin şark tasvirinden farklı olabileceği, muhtemelen hiç öyle zihinlerinde kurdukları gibi bir imge olmayabileceği ihtimaline yer vererek tamamlanmaktadır. “*Doğuda bir yerlerde: sabahın erken saati: şafakta yola koyul, dünyanın etrafını güneşin önünde dolan, ondan bir günü çal. Bunu her gün yapsan teknik anlamda bir gün bile yaşanmazsın. Bir kumsalda, tuhaf bir memlekette yürüyüp kent kapısına dayansan, kapıda bir nöbetçi ki o da alaylı, sanki ihtiyar Tweedy uzun bir kargıya yaslanmış. Ot bürümüş sokaklarda dolaş. Peçeli yüzler geçip gitmekte. Halıcıların karanlık kuytuları, koca adam, korkunç Turko, bağdaş kurmuş nargilesine asılmakta. Sokaklarda satıcıların sesleri. Rezene rayihali sudan iç, şerbet miydi adı. Gün boyu dolan dur. Bir ya da belki iki hırsıza denk gel. Yani denk gel derken, hem de tanış. Günbatımını kuşansın kent. Sütunlarda camilerin gölgeleri: dürülmüş el yazmasıyla bir din adamı. Ağaçlarda akşam esintisinin habercisi bir ürpeni. Yürüyorum. Altın rengi gökyüzü solmakta. Bir anne, kapısının eşiğinden dışarıyı seyrediyor. Çocuklarını o harika dilleriyle eve çağırıyor. Bir sur: ardından tellerden yayılan tınlar. Gece göğünde ay, Molly’ nin yeni dizbağı gibi menekşe rengi. Tınlar. Kulak kesil. Bir kız şu müzik aletlerinden birisini çalmakta, ne diyordunuz adına: santur. Yürüyorum.*

Aslına bakarsan hiç de böyle değildir muhtemelen. Okuduklarından kurduğun ıvr zıvır (...)” (Joyce, 2019c, 57). Fakat bütün bunlara rağmen böyle bir Türk imgesi romanın sonuna kadar karakterin zihninde belirip duracaktır. Hatta bazen masal diyarı gibi bir Türk hayatı anlatmak yerine bir nebze ideal barındıran bir Türk hayatı da tahayyül ve tasavvur edilmektedir. Leopold Bloom ve onun eşi olan Molly Bloom da bu hayalindeki Türk tasvirlerinde yer alacaktır.

Korkunç Turko, Leopold Bloom’un zihnindeki Türk imgesi ile alakalı bazı ipuçları vermektedir. Leopold Bloom’un kayınbabası Tweedy bir binbaşısıdır. Bloom’un gözünde hep askerlikle birlikte anılmaktadır. Zaman zaman Bloom’un bir süper-egosu, korkuyla karışık saygı duyduğu birisi mahiyetinde de idrak edilebilir. Ayrıca yukarıdaki iktibasta huzurlu bir tahayyül içinde camiler, el yazmalı bir din adamı ve “The Terrible Turk” beraber verilmiştir. Bu kısımdan 2 sayfa sonra Türk ismi yine bir acente kartpostalında geçmektedir (Joyce, 2019c, 59). Böylece, aslında Bloom’un zihnine yerleşen tahayyüllerin birinci ayağının bazı kartpostal ve ilan metinlerinden kaynaklı olduğu görülmektedir. Diğer ayaklarını da geçmişte okuduğu ve bir kısmını 17. İthake bölümünde görebileceğimiz (Denizci Sinbad, Rus-Türk Savaşı tarihi vb.) kitaplar, çevresinden duydukları ve Bloom’un hayal gücü oluşturmaktadır. İdeal, istenilen bir dünya tasavvur ettiğinde de bu hayal gücü, Türk hayatı imgesi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Bloom’un İslâm ile alakalı da bazı şeyler bildiğini gösteren bazı örnekler

vardır. Mesela sokakta gördüğü bir kediyi rahatsız etme iştihayı duyduğunda kendi kendine “*Bilge bir tekir, göz kırpan sfenks, sıcacık pervazdan seyirde. Onları rahatsız etme, yazık. Muhammed, kediyi rahatsız etmemek için harmaniyesinin ucunu kesermiş.*” (Joyce, 2019c, 73) demektedir. Akabinde Türk adının geçtiği bir diğer yer eczacıdayken bir temizlenmek bahsi geldiğinde ortaya çıkar: “*Şu portakalçiçeği. Saf sabun. Ne güzel kokuları var. Köşede bir banyo almanın vakti. Hamam. Türk işi. Masaj. Kirin pasın kesenin arasında akar gider*” (Joyce, 2019c, 73). Kitabın devamında 572. Sayfada tekrar bu Türk hamamından bahsedilir.

Daha sonra Türk mezarlıklarından bahsedilir (Joyce, 2019c, 101). Uzun sayfalar geçtikten sonra gezerkenki intibalarını ve kafasındaki sualleri dile getirir Bloom: “*Bloom bar kapısından, kulaklarına tuttukları bir deniz kabuğu gördü. İkisinin de kendi adına ve ikisinin de diğeri namına duyduğu dalgaların sesini, o sakın gürllemeyi hafifçe o da duydu.*

Yorgun altının yanında bronz, yakınında, uzağında, dinleyip durdular.

Kulağı da bir deniz kabuğu, kulakmemesi erkete. Bir sahile gitmiş. Hoş plaj kızları. Tenleri yanık. Güzel yanması için krem sürseydi keşke. Tereyağlı kızarmış ekmek gibi kızarmış. Ah şu losyonu da unutmayalım. Ağzının kenarında sivilce çıkmış. Kafası yaratıyor insanın bunları. Saçlar tepede topuz: yosunlu deniz kabuğu. Saçlarını neden yosun gibi saçla gizlerler ki? Türk kadınları ağızlarını neden kapatır? Gözleri kağıtta. Yaşmak. Girişi bul. Mağaraya. İşi olmayan giremez.” (Joyce, 2019c, 254). Burada Türk kadınları ile birlikte, Türkçe “yaşmak” kelimesi aslıyla zikredilmiştir. Bu kelime 6 sayfa sonra başka bir Türkçe kelime ile birlikte tekrar kullanılmıştır: “*Senin yaşmak, benim kısmet*” (Joyce, 2019c, 261).

İlerleyen sayfalarda yine *Vatandaş* isimli vatanperver ve İngiliz himayesini reddeden bir karakter tarafından, Batı ülkeleri tenkit edilmekte ve Osmanlının kıtlık zamanlarında İrlanda’ya gönderdiği yardımlara müspet bir tavır içinde değinilmektedir: “*Times ellerini ovuşturup, ciğeri beş para etmez Saksonlara, yakında, Amerika’da ne kadar Kızılderili kalmışsa İrlanda’da da o kadar İrlandalı kalacağını anlatıyordu. Koca Türk bile meteliğinden anırıp bize yardım eli uzattıydı. Ama bu Saksonlar, işte bu Britanyalı sırtlanlar, topraktan tahıl fişkirirken onları Rio de Janeiro’ya satıp milleti açlıktan kırmayı yeğlemişti.*” (Joyce, 2019c, 293-294) Yine cömert, babacan ve heybetli bir Türk’ten bahsedilmekte ve İngilizlerle mukayeseli anlatılmaktadır. Daha sonra bir rüyadan bahisle 2 defa geçer Türk kelimesi. “*Dün rüyamda ne görmüştüm? Dur hele. Karmakarışık bir şeylerdi. Ayağında kırmızı terlikler vardı. Türk işi. Şalvar bir de. Sanırım şey yapıyordu. Pijama giyse hoşuma gider miydi? Cevabı zor soru.*” (Joyce, 2019c, 334). Rüyasında gördüğü eşini anlatmaktadır ve bu rüya tekrar dile getirilir: “*Hanımı Bayan Moll’ü o gece rüyasında ilginç bir halde, kırmızı terlikler ve Türk şalvarıyla ki bunun bir değişime delalet ettiğini söylerler, görmüş olan Leop. Bloom oraya ilk geldiğinde dermansızdı ama şimdi daha iyi hissediordu*” (Joyce, 2019c, 347). Bloom’a belki de o huzurlu tahayyülünün ve tasavvurunun tesiriyle, eşi rüyasında Türk işi kıyafetlerle görünmektedir. Bu konudan Bloom’un bir kriz anında ve iç muhasebesiyle birlikte hayalî bir mahkemede yer aldığı Kirke bölümünde tekrar bahsedilmektedir.

“ BİR SES

(Keskince.) Poldy!

BLOOM

Kim? (Eğilip bir yumruğu beceriksizce savuşturur.) Emrinize amadeyim. (Başını kaldırır. Karşısında, hurmaağaçlı bir serabın yanbaşında Türk kostümü giymiş güzel bir kadın durmaktadır. Kadının cömert kıvrımları al renkli şalvarını ve sırma işlemeli ceketini doldurmaktadır. Belini enli, sarı bir kuşak sarmalamaktadır. Gecenin karanlığında menekşe

rengi görünen beyaz bir yaşmak yüzünü kapatmakta, yalnızca koyu renkli irigözleriyle kuzguni saçlarını açıkta bırakmaktadır.)

BLOOM

Molly!” (Joyce, 2019c, 381).

Yine bu yargılanma, muhasebe sahnesinde baştaki Tweedy-Korkunç Türko imgesi canlanır: “Zırhlı miğferli mızrakçılar, kargıların ucundaki boş işkembeleri kaldırır. Korkunç Turko bıyığı, apoletleri, nişanları ve sorguçlu ayı kürkü şapkasıyla göğsü madalya dolu Binbaşı Tweedy hazır ol vaziyetine geçer. Tapınak şövalyelerinin savaşı hacı işaretiyle topluluğu selamlar.” (Joyce, 2019c, 508).

İlerleyen sayfalarda Bloom ve Stephen sohbet etmektedir ve Bloom Yahudilerden, İspanya’dan bahsettikten sonra Türkler, Türklerin inancı hakkında şu sözleri sarf eder: “Yine İspanyanın açığız Amerika karşısında savaşta düştüğü haller var. Türklere gelince. Onların derdi iman saplantısı. Ölünce doğrudan cennete gidecekleri gibi bir inançları olmasa çok daha iyi yaşam sürerler. En azından ben böyle düşünüyorum.” (Joyce, 2019c, 547). Leopold Bloom’un kitaplarının listesinin yapıldığı İthake bölümünde de başta bahsettiğimiz Hozier’in yazdığı Rus-Türk Savaşı Tarihi kitabını görürüz ve oradaki en hacimli, kalın kitabın da o olduğu zikredilir (Joyce, 2019c, 598-599). Akabinde 1821’de Türk topraklarında üretilmeye başlanmış fakat daha sonra Londra’ya yerleşmiş dönemin en makbul sigaralarından birisi olan Muratti sigaralarından bahsedilen (Joyce, 2019c, 615) bir kısım gelir. Son olarak da Molly Bloom, o upuzun monoloğunda kendi başına yatağında yatarken Leopold Bloom’un hayalleri ve rüyalarından bağımsız, habersiz bir şekilde Leopold Bloom’un rüyasındaki ve hayallerindeki Türk kıyafetlerini almak istediğini dile getirir: “*madem eve böyle bir gesabo getiriyor bu zeki okumuş kişiyle iki çift laf etmek hoşuma giderdi elbette bir de Türklerin fesle birlikte sanığı şu rahat kırmızı terliklerden almalıyım veya san yarı şeffaf bir sabahlığım olmasını nasıl da isterdim ya da hani uzun zaman önce Walpoles vitrininde sadece 8/6 veya 18/6 fiyata gördüğüm şu şeftali çiçeği rengi giysiden ona sabah erken kalkıp son bir şans daha vereceğim*” (Joyce, 2019c, 651). Bu kısımdan 2 sayfa sonra da kitap Molly’nin uzun monoloğunun son bulmasıyla bitmektedir.

SONUÇ

James Joyce istisnasız bütün kitaplarında Türk imgesine yer vermiştir. Bunlardan en çok yer ayırdıkları ise Ulysses (1922) ve Finnegans Wake (1939) kitaplarıdır. Ulysses romanında sadece Türk kelimesi 18 defa geçmekte, Türk, Osmanlı ve Türkiye ile alakalı diğer kelimeleri de katarsak bu sayı epeyce artmaktadır. İlave olarak Ulysses romanında doğrudan 10 Türkçe kelime, Finnegans Wake romanında ise daha sayıları tespit edilememiş birçok Türkçe kelime yer almaktadır. Ulysses romanında Türk imgesi tam olarak müsteşriklerin kullandığı gibi değildir. Roman içinde görüldüğü üzere Türk hayatı Bloom'un hayallerini ve rüyalarını süsleyen yarı otantik bir mahiyettedir. Bazen bir kaçış, bir kurtuluş hayali olarak da tasavvur edilmektedir. Türk kadınlarının örtünmeleri ile karısının sadakatsizliği arasında bir tezat oluşturulmakta ve belki de rüyalarında eşini böyle görmesinin, eşini hayallerinde böyle tasavvur etmesinin sebebi Bloom'un roman boyunca farkında olduğu ama kendisine itiraf edemediği eşinin sadakatsizliği ile de bağlantılıdır. Yine tahayyül ve tasavvurunu süsleyen Türk dünyası da sıkışmışlıktan, krizden çıkışın idealizasyonu olarak görülebilir. Ayrıca Korkunç Türk, Koca Türk gibi imgeler hep babacan, heybetli biraz da süperego'yu, korku ile karışık saygıyı temsil eden imgelerdir. Velhasıl Ulysses romanında Türk imgesi, Batı romanının çizgisiyle bazı benzerlikler gösterse de onlardan farklı olduğu birçok nokta mevcuttur. Türk imgesi roman boyunca sabit kalmamış ve yere, zamana göre bir şekle girmiştir. Romanın sonunda karı-kocanın uzun süreli cinsî temassızlıklarının ve birbirilerinden uzaklaşmalarının bitmesi yönündeki Molly'nin olumlayıcı "evet"leri ile birlikte roman boyunca halden hale giren tahayyüldeki Molly tasvirindeki Türk kıyafetlerini Molly'nin de bu hayal ve rüyalardan habersiz istiyor olması manidar bir tekabüldür.

KAYNAKLAR

- Atherton, J. S. (1954). *Islam and the Qur-an in James Joyce's Finnegans Wake*. *Litera: Studies in Language and Literature* 1.
- Auerbach, E. (2018). *Mimesis Batı Edebiyatında Gerçekliğin Tasviri*. (H. Belen & H. Ertürk. Terc.). İthaki Yayınları.
- Blamires, H. (2021). *Bloomsday Kitabı Adım Adım Ulysses*. (A. Ekici. Terc.). Norgunk Yayıncılık.
- Bloom, H. (2018). *Batı Kanonu*. (Ç. P. Mull. Terc.). İthaki Yayınları.
- Çetin, N. (2017). *Roman Çözümleme Yöntemi*. Akçağ Yayınları.
- Derrida, J. (2020). *Edebiyat Edimleri*. (M. Erkan & A. Utku. Terc.). Ketebe Yayınları.
- Eliot, T. S. (1983). *Edebiyat Üzerine Düşünceler*. (S. Kantarcıoğlu. Terc.). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Ellmann, R. (2012). *James Joyce Hayatı ve Eserleri*. (Z. Avşar. Terc.). Kabalcı Yayınevi.
- Erkmen, N. (2021). *Ulysses Sözlüğü*. Yapı Kredi Yayınları.
- Forster, E. M. (1982). *Roman Sanatı*. (Ü. Aytur. Terc.). Adam Yayıncılık.
- Frye, N. (2023). *Yirminci Yüzyıl Edebiyatı Üzerine*. (M. Erkan. Terc.). Ketebe Yayınları.
- Gross, J. (1989). *Çağdaş Ustalar Dizisi 12 Joyce*. (S. Öncü. Terc.). AFA Yayıncılık.
- Joyce, J. (2011). *Giacomo Joyce*. (Z. Avcı. Terc.). SEL Yayıncılık.
- Joyce, J. (2015). *Sanatçının Mektupları*. (K. Emiroğlu. Terc.). Notos Kitap Yayınevi.
- Joyce, J. (2016a). *Finnegan Uyanması*. (F. Sevimay. Terc.). SEL Yayıncılık.
- Joyce, J. (2016b). *Finneganın Vahı*. (U. Çelikyay. Terc.). Aylak Adam Kültür Sanat Yayıncılık.
- Joyce, J. (2017). *Finneganın Vahı II. Kitap*. (U. Çelikyay. Terc.). Aylak Adam Kültür Sanat Yayıncılık.
- Joyce, J. (2019a). *Sanatçının Gençlik Portresi*. (F. Sevimay. Terc.). İthaki Yayınları.
- Joyce, J. (2019b). *Sürgünler*. (F. Sevimay. Terc.). SEL Yayıncılık.
- Joyce, J. (2019c). *Ulysses*. (F. Sevimay. Terc.). Kafka Kitap.
- Joyce, J. (2020a). *Denemeler, Makaleler, Eleştiriler*. (F. Sevimay. Terc.). İthaki Yayınları.
- Joyce, J. (2020b). *Dublinliler*. (F. Sevimay. Terc.). İthaki Yayınları.
- Joyce, J. (2021). *Ulysses*. (A. Ekici. Terc.). Norgunk Yayıncılık.
- Joyce, J. (2022). *Ulysses*. (N. Erkmen. Terc.). Yapı Kredi Yayınları.
- Joyce, J. (2023). *Oda Müziği*. (F. Sevimay. Terc.). İthaki Yayınları.
- Kiberd, D. (2017). *Ulysses ve Biz Joyce'un Başyapıtında Sanat Olarak Gündelik Hayat*. (Z. Ç. Kanburoğlu. Terc.). Alfa Yayınları.

- Kundera, M. (2023). *Roman Sanatı*. (A. Bora. Terc.). Can Yayınları.
- Lukacs, G. (1969). *Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı*. (C. Çapan. Terc.). Payel Yayınevi.
- Moretti, F. (2005). *Mucizevi Göstergeler Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine*. (Z. Altok. Terc.). Metis Yayınları.
- Moretti, F. (2021). *Uzak Okuma*. (O. Gayretli. Terc.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Moretti, F. (2023). *Modern Epik Goethe'den Marquez'e Dünya Sistemi*. (M. M. Şahin. Terc.). Ketebe Yayınları.
- Norris, D. & Flint, C. (1996). *Çizgilerle Joyce Yeni Başlayanlar İçin*. (Ü. Tamer. Terc.). Milliyet Yayınları.
- O'Brien, D. (2020). *James Joyce'un Vicdanı*. (F. Yiğitler. Terc.). Notabene Yayınları.
- Özgül, M. K. (2018). *Seke Seke Ben Geldim Sekmeler-IV*. Çolpan Kitap.
- Pound, E. & Joyce, J. (2017). *Ezra Pound'dan James Joyce'a Mektuplar ve Pound'un Joyce Üzerine Yazdığı Makaleler*. (M. Yalçın. Terc.). Cümle Yayınları.
- Pound, E. (2021a). *İyiler Büyükler Modernler*. (A. Ölmez. Terc.). Ketebe Yayınları.
- Pound, E. (2021b). *Kültür Rehberi*. (K. Atakay. Terc.). Ketebe Yayınları.
- Power, A. (2009). *James Joyce Büyük Yazarın Gizli Evreni*. (A. Savan. Terc.). Timaş Yayınları.
- Tekin, M. (2018). *Roman Sanatı I Romanın Unsurları*. Ötüken Neşriyat.
- Tosun, N. (2022). *Dünya Romanının Serüveni*. Ketebe Yayınları.
- Wellek R. & Warren A. (2021). *Edebiyat Teorisi*. (Ö. F. Huyugüzel. Terc.). Dergâh Yayınları.